

MATEMATIKA TO'GAKLARI ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ne'matova Shohida Bobojon qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti, Pedagogika, psixologiya va sport kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Yoshlarni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta'lim – tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning o'rni benihoya katta. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning matematika faniga qiziqishini, bilim samaradorligini oshirishda sinfdan tashqari mashg'ulotlarning o'rni judda katta ahamiyatga ega.

Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda o'quvchilarning matematik bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg'ulotlarni tushunamiz. Matematikadan o'tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni dars mashg'ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishda qaratilgan bo'lishi kerak.

Sinfdan tashqari ishning asosiy maqsadi o'quvchilardagi fanga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to'ldiruvchi matematik bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirishdan foydalanish mumkin. Quyidagi ishimizda ana shunday mashg'ulot formalari haqida to'xtalamiz.

Ushbu maqolada matematika to'garaklarining turlari, asosiy vazifalari keltirib o'tilgan bo'lib ushbu vazifalar to'laqonli ochib berilgan. To'garaklar ikki turga bo'linishi aytib o'tilgan, hamda ular to'liq keltirilgan. To'garak ishini rejalashtirish va to'garak mashg'ulotlari tematikasini aniqlash prinsiplari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: sinfdan tashqari ish, to'garak, matematika, pedagogik mahorat, kasbiy mahurat, konsultatsiya, matematik fikrlash.

Аннотация. Вооружая молодежь современной наукой, добиваясь ее максимального интеллектуального развития, является одной из важнейших задач, стоящих перед общим образованием - основной школой. В решении этой задачи важную роль играет внеклассная деятельность. В общеобразовательных школах очень важна роль внеклассной деятельности в повышении интереса учащихся к математике и эффективности знаний.

Под внеклассной деятельностью по математике мы понимаем деятельность, организуемую с целью расширения и углубления математических знаний учащихся. Содержание внеклассной деятельности по математике должно быть направлено на расширение и углубление знаний, полученных на уроках.

Основная цель внеклассной работы – развить интерес учащихся к науке, вооружить их математическими знаниями, навыками и умениями, дополняющими знания, полученные ими на уроке. В нашей работе ниже мы остановимся именно на таких формах обучения.

В данной статье упомянуты виды и основные задачи математических кружков и полностью раскрыты эти задачи. Круги делятся на два типа, и они перечислены полностью. Были затронуты принципы планирования работы кружка и определение принцип тематики кружков.

Ключевые слова: внеклассная работа, кружок, тема, педагогическое мастерство, профессиональные навыки, консультирование, математическое мышление.

Annotation. Arming young people with modern science, achieving their maximum intellectual development, is one of the most important tasks facing general education - the basic school. Extracurricular activities play an important role in solving this problem. In secondary schools, the role of extracurricular activities is very important in increasing students' interest in mathematics and the effectiveness of their knowledge.

By extracurricular activities in mathematics we mean activities organized with the aim of expanding and deepening students' mathematical knowledge. The content of extracurricular activities in mathematics should be aimed at expanding and deepening the knowledge acquired in class.

The main goal of extracurricular work is to develop students' interest in science, equip them with mathematical knowledge, skills and abilities that complement the knowledge they acquired in class. In our work below we will focus on these forms of training.

This article mentions the types and main tasks of mathematical circles and fully discloses these tasks. Circles are divided into two types, and they are listed in full. The principles of planning the work of the circle and determining the principles of the theme of the circles were touched upon.

Key word: extracurricular activities, club, topic, teaching skills, professional skills, counseling, mathematical thinking.

KIRISH

Sinfdan tashqari ishlar deganda – maktab o'qituvchilari yoki chetdan taklif qilingan mutaxassislar rahbarligi ostida maktabda darsdan tashqi vaqtda o'quvchilar o'rtasida yo'lga qo'yiladigan va olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlari nazarda tutiladi. Maktabdan tashqari ishlar o'quvchilar bilan olib boriladigan, maxsus tashkil etilgan muassasalar tomonidan uyushtiriladigan ta'lim-tarbiya va madaniy ishlardan iboratdir.

To'garaklarning asosiy vazifalari ushbulardan iborat: o'quvchilarning bilimlari va amaliy ko'nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirish; o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini, topqirliklarini, matematik ziyorliklarini rivojlantirish; matematikaga qiziqishlarini orttirish; qobiliyatli va layoqatli bolalarni topish; talabchanlik; irodani tarbiyalash; mehnatga muhabbatni; mustaqillikni; uyushqoqlikni va jamoatchilikni tarbiyalash.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zbekiston mustaqilligining kelajagi yuqori malakali, ma'rifatli, el-yurtiga sadoqatli mutaxassislarni tayyorlashga bevosita bog'liq. I.A.Karimov muxbirlarning "Sizning siyosatingizda ta'lim-tarbiya masalasiga katta e'tibor berishning sabablari nimada?", deb so'ragan savoliga ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib yangi jamiyat qurib bo'lmaydi, ong, g'oya, tafakkur ta'lim-tarbiya bilan uzviy bog'liq, bir-birini to'ldiradi, deb javob beradi. 1997 yil 29 avgustda respublika Oliy Majlisining IX sessiyasida I.A.Karimovning "Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" ma'ruzasi asosida yangi tahrirda "Ta'lim to'g'risida" qonun va "Kadrlar

tayyorlash Milliy dasturi" qabul qilindi [1].

Istiqlol yillarida maktabgacha [tarbiya muassasalarida](#), boshlang'ich sinflarda o'quv-tarbiya ishlariga e'tibor kuchaytirilib, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlari tizimida litseylar, kollejlari, biznes maktablari ochildi, 8 ta institutlar asosida universitetlar tashkil qilindi. 2000 yil boshlariga kelib, mamlakatimizda 61 ta oliy, 258 ta o'rta maxsus o'quv yurtlari, shu jumladan, 75 ta kollejlarda 360 mingdan ortiq talaba bilim olmoqda. Mustaqilligimiz kelajagi yoshlar qo'lida [ekan bilimdon](#), ma'naviyatli, mustaqil fikrlab, mustaqil ish yuritadigan yoshlarni, yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, jamiyatimizning eng katta boyligi, millatimizning intellektual, aql-zakovat boyligi bo'lmish yigit-qizlarimizni tarbiyalash mamlakatimiz hayotida birinchi darajali vazifa etib qo'yilmoqda.

Ma'lumki, o'quvchilar sinfdan tashqari mashg'ulotlarni samarali va qiziqarli olib borishlari uchun material topishda qiynalardilar. [2] qo'llanmada ana shu masala bo'yicha o'quvchilarga yordam beradi deb o'ylaymiz. [2] ishda tavsiya etilgan materiallar mazmuni o'quv dasturi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uni to'ldirishga va chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Har bir mashg'ulot turi, beriladigan material sinflar bo'yicha alohida - alohida ajratilgan bo'lib, o'qituvchi o'z o'quvchilarining imkoniyatiga qarab, ularning kuchiga loyiq tarzda tanlab olish mumkin.

[3] ishda talabalarning matematikadan boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'yicha olingan bilimlarini amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llash kabi ishlarining tavsifini va namunalarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisi o'qitadigan fanlarda foydalanadigan o'yinlarda qaysi mantiqiy yoki matematik tushunchalar modellashtirilishini bilishi lozim.

A.Xoliqovning "Pedagogik mahorat" darsligida [4] hozirgi paytda o'qituvchi mahoratini zamon talablari darajasida rivojlantirish yuzasidan tadqiq qilingan so'nggi ilmiy yangiliklar axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'qituvchi kasbiy mahoratini oshirishdag ma'lumotlar bilan boyitilgan. Mazkur ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalariga mo'ljallangan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, nazariy va amaliy bilimlarini chuqurlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

NATIJALAR

Maktabda matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning ushbu turlari uchraydi: matematik o'n minutliklar, soatliklar va qiziqarli matematika kechalari, matematika to'garaklari, ertaliklari, viktorinalar, konkurslar, olimpiadalar. Shuningdek, sinfdan tashqari ishga matematikadan gazeta chiqarish, matematika burchaklarini rasmiylashtirishlar ham kiradi.

Matematika to'garagi sinfdan tashqari ishlarning eng ommalashgan turidir. To'garak ixtiyoriy ravishda tuziladi. Har qaysi matematika to'garagida qatnashadigan o'quvchilar soni 15-20 dan oshmasligi kerak, aks holda o'qituvchilarning o'zlashtirishida qiyinchilik tug'diradi va o'quvchilar to'garakda faol ishtirok eta olmaydilar. To'garak a'zolarining soni ko'payib ketsa, ularni ikki guruhga bo'lish maqsadga muvofiqdir. Guruhlar bilan bir hafta, ikkinchisi bilan ikkinchi hafta shug'ullanish mumkin. Mashg'ulot 30 – 40 minut davom etsa yetarli. Ma'lum vaqt oralig'ida guruhlarni qo'shib mashg'ulot o'tkazish va mashg'ulotlarni musobaqa yoki viktorina o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Matematika to'garigining asosiy vazifalari:

- o'quvchilarni bilimlarini va amaliy malakalarini chuqurlashtirish va kengaytirish;

- mantiqiy tafakkurni, topqirlikni, matematik ziyraklikni rivojlantirish;

- iqtidorli va qobiliyatli bolalarni aniqlash va ularni yanada o'sishiga yordam berish;

- matematika faniga qiziqishini shakllantirish;

- o'quvchilarni intizomli bo'lishga, mehnatga mehr qo'yishga, jamoa bilan ishlay olish ko'nikmalarini tarkib toptirishga, ularda umuminsoniy fazilatlarini shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish.

Ba'zi bir o'qituvchilar hamda matematika to'gariginig rahbarlari to'garakka faqat matematikaga qiziquvchi o'quvchilarnigina jalb qilmoq kerak deb o'ylaydilar. Bunday nuqtai nazar to'g'ri emas, chunki pedagogik jarayon sinfdan tashqari ishning yaxshi tashkil qilinishigina o'quvchiga qiziqish uyg'otishi mumkin.

To'garakning har bir a'zosi ma'lum bir ishni bajarishi, to'garakning faoliyatida aktiv ishtirok etishi lozim. Boshidanoq to'garak a'zolari shu to'garakning tashkilotchilari ekanliklarini anglab yetishlari kerak.

To'garakning bir maromda ishlash muvaffaqiyat garovidir. Tajriba parallel sinf o'quvchilari uchun ayrim – ayrim to'garaklar tashkil etish va mashg'ulotlarni har oyda ikki martadan o'tkazish maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatadi.

To'garakning muntazam ishlashini ta'minlovchi shartlardan biri mashg'ulotlarning qat'iy belgilangan kunlarda va soatlarda o'tkazishidir. Mashg'ulotlar 1,5 soat davom etadi. Matematika to'garagining mashg'uloti 5 qismga bo'lib o'tiladi.

1. Doklad (ma'ruza) 5-10 minut davomida .

2. Qiyinroq va qiziqarli masala yechish.

3. O'ziga xos xarakterga ega bo'lgan misol va masalalarni yechish.

4. Oliy o'quv yurtiga kiruvchilar uchun axborotnomadan misollar yechish

5. O'quvchilarni turli xil savollariga javob berish.

To'garak ishini rejalashtirishda uning barcha a'zolari faolligini nazarda tutish bilan birga materialning ortiqcha bo'lib ketmasligini ham nazarda tutish lozim.

To'garakning ish rejasi to'garak mashg'ulotlarining mazmuninigina aks ettirib qolmay balki ommaviy tadbirlarni ham o'z ichiga olmog'i lozim.

Ma'ruzalar tayyorlash, o'quvchilar mustaqil ishlarini 1 ko'rinishidir. O'qituvchi material tanlashi va ma'ruzachiga yordam berishi lozim.

O'quvchi ma'ruzani tayyorlayotganda undan ijodiy zavq olinadigan qilib tanlash kerak. Ma'ruzani tayyorlash va uni o'rtoqlariga so'zlab berish o'quvchida chuqur hissiyotlar bilan bog'liq bo'ladi va ko'pincha bir umrga uning esida saqlanib qoladi.

Bizning fikrimizcha maktab matematika to'garagi mashg'ulotlari temetikasini aniqlashda quyidagi ma'lum prinsipial fikrlarga amal qilish lozum:

1. Tanlangan temalar programma materiali bilan bevosita bo'lsin. Sinfdan tashqi mashg'ulotlarning sinfdan o'tiladigan mashg'ulotlar bilan bog'lanishi va mosligi o'quvchilarning bilim darajalarini oshishiga hamda uning ahamiyatini ortishiga imkon beradi. Shuningdek o'quvchilarning to'garak ishlarida qatnashishi

jalb etadi.

2. Programma masalalarini boshqacharoq nuqtayi nazardan hal qiladigan mavzular foydali va qiziqarlidir.

3. To'garak ishlari rejasiga fan haqida, jumladan Lobachevskiy geometriyasi haqida, topologiya haqida, nazariy arifmetikaning ba'zi masalalari haqida, tarixiy masalalar va hokazolar haqida to'liq tasavvur beradigan temalarni kiritmoq kerak.

4. Maktabda olingan ma'lumotlarning amalda tadbiq qilinishiga bag'ishlangan temalar o'quvchilar bilimlarining chuqurlashuviga va kengayishiga yordam beradi.

5. Nihoyat, o'qituvchi foydali deb topgan matematik muammolar ham sinfdan tashqi mashg'ulotlarning temasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MUHOKAMA

To'garaklarning ikki turini bir biridan farq qilish lozim. Uning birinchisi programma materialini o'zlashtirishda orqada qoladigan o'quvchilar bilan ishlash, unda qo'shimcha dars va konsultatsiyalar kiradi, ikkinchisi, matematikani o'rganishda qiziquvchi o'quvchilar bilan o'tkazuvchi mashg'ulotlar.

Birinchi tur mashg'ulotlar hozirgi vaqtda barcha maktablarda mavjud. Bunda mashg'ulotlarni 3 – 4 o'quvchidan iborat kichkina gruppalar bilan haftada 1 marta o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Odatda sinfdan tashqari ishlar ko'proq ikkinchi turdagi ishlar nazarda tutiladi va ular asosan quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi.

1. O'quvchilarga matematikaga va uning tatbiqlariga qiziqish uyg'otish.
2. O'quvchilarning matematikadan programma bo'yicha bilimlarini kengaytirish.
3. O'quvchilarda ilmiy tekshirish xarakteridagi malakalarini hosil qilish.
4. Matematik fikrlash madaniyatini tarbiyalash.
5. O'quvchilarga matematikadan ilmiy ommabop adabiyot bilan ishlashga o'rgatish.
6. O'quvchilar matematikaning tarixiy ilmiy qimmati haqidagi matematika maktabining dunyo fani orasida yetakchilik roli haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.

Bu maqsadlarning bir qismi dars paytida amalga oshiriladi, ammo dars vaqti chegaralangandan, uning anchagina qismini, sinfdan tashqi mashg'ulotlarda amalga oshirishga to'g'ri keladi.

XULOSA

To'garak dastlabki paytlarda barcha o'quvchilarni o'ziga jalb qiladigan – qiziqarli, imkoni boricha soddaroq bo'lishi kerak. Shundagina tugarak a'zolarining soni kundun- kunga ortib, sinfdan tashqari ish ommaviy tus olishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan). Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: O'zbekiston, 1997.
2. Boltayev J, Qodirov A .Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar . Toshkent, 2002, 52 bet.
3. M.E. Jumaev va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) – T.: Ilm-Ziyo, 2003, 240 b.
4. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent.: Iqtisod – moliya, 2010 – yil, 350 b.